

Revista Electrónica Primada Salud

Yurkina Morales Femenias

yurkina.morales@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9354-6884>

Docente e Investigadora del Hospital General Provincial “Dr. Antonio Luaces Iraola” de Ciego de Ávila

Yaymi Rodríguez Luis

yaymirodriguez73@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5040-3519>

Docente e Investigadora del Hospital General Provincial “Dr. Antonio Luaces Iraola” de Ciego de Ávila

Raiza Miladys Parés Ojeda

raizapo@unica.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9994-9026>

Docente Docente e Investigadora de la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”

Cómo citar este texto:

Morales Femenias, Y., Rodríguez Luis, Y., Parés Ojeda, R. M. (2025) Pedagogía inclusiva para la salud: formación médica cubana y diversidad funcional. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 103-115. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16944249>

Indexada y catalogado por:

Recibido: 19 de junio 2025.

Aceptado: 11 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

PEDAGOGÍA INCLUSIVA PARA LA SALUD: FORMACIÓN MÉDICA CUBANA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Yurkina Morales Femenias

Docente e Investigadora del Hospital General Provincial "Dr. Antonio Luaces Iraola" de Ciego de Ávila
<https://orcid.org/0009-0008-9354-6884>
yurkina.morales@gmail.com

Yaymi Rodríguez Luis

Docente e Investigadora del Hospital General Provincial "Dr. Antonio Luaces Iraola" de Ciego de Ávila
<https://orcid.org/0000-0001-5040-3519>
yaymirodriguez73@gmail.com

Raiza Miladys Parés Ojeda

Docente e Investigadora de la Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez"
<https://orcid.org/0000-0002-9994-9026>
raizapo@unica.cu

...

Correspondencia: yurkina.morales@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio analizó las bases teórico-prácticas, la coherencia entre políticas institucionales y prácticas pedagógicas en la formación médica cubana, asociados a la diversidad funcional (2018-2025) y propone lineamientos para un modelo integrador. Se hizo una revisión sistemática cualitativa de estudios, documentos normativos y publicaciones -sin restricción de idiomas- en diversas bases de datos como Pubmed, SciELO, y Redalyc. Se identificaron 15 investigaciones que aborda la temática y se encontró predominio de una pedagogía de la dignidad y epistemologías inclusivas con enfoques participativos y emancipatorios. Se considera persisten brechas críticas con fragmentación pedagógica, ausencia de formación docente sistemática en diversidad funcional y terminologías asistencialistas en entornos clínicos. Se reveló la necesidad de modelos que integren saberes comunitarios, tecnologías éticas y perspectivas decoloniales para garantizar autodeterminación estudiantil. Se concluyó que es fundamental institucionalizar epistemologías inclusivas y pedagogía de la dignidad mediante transformaciones docentes, prácticas clínicas y sistemas de evaluación.

Palabras clave: formación médica, Pedagogía, Inclusión, diversidad funcional.

INCLUSIVE PEDAGOGY FOR HEALTH: CUBAN MEDICAL TRAINING AND FUNCTIONAL DIVERSITY

Abstract

This study analyzed the theoretical and practical foundations, the coherence between institutional policies and pedagogical practices in Cuban medical training, associated with functional diversity (2018-2025), and proposes guidelines for an integrative model. A qualitative systematic review of studies, regulatory documents, and publications—with no language restrictions—was conducted in various databases such as PubMed, SciELO, and Redalyc. Fifteen research studies addressing the topic were identified, and a predominance of a pedagogy of dignity and inclusive

epistemologies with participatory and emancipatory approaches was found. Critical gaps persist, including pedagogical fragmentation, a lack of systematic teacher training on functional diversity, and welfare-based terminologies in clinical settings. The need for models that integrate community knowledge, ethical technologies, and decolonial perspectives to ensure student self-determination was revealed. It was concluded that it is essential to institutionalize inclusive epistemologies and a pedagogy of dignity through transformations in teaching, clinical practices, and evaluation systems.

Keywords: medical training, pedagogy, inclusion, functional diversity.

PEDAGOGIA INCLUSIVA PARA A SAÚDE: FORMAÇÃO MÉDICA CUBANA E DIVERSIDADE FUNCIONAL

Resumo

Este estudo analisou os fundamentos teóricos e práticos, a coerência entre as políticas institucionais e as práticas pedagógicas na formação médica cubana, associadas à diversidade funcional (2018-2025), e propõe diretrizes para um modelo integrativo. Uma revisão sistemática qualitativa de estudos, documentos normativos e publicações – sem restrições de idioma – foi realizada em diversas bases de dados, como PubMed, SciELO e Redalyc. Quinze pesquisas abordando o tema foram identificadas, e constatou-se a predominância de uma pedagogia da dignidade e epistemologias inclusivas com abordagens participativas e emancipatórias. Lacunas críticas persistem, incluindo fragmentação pedagógica, falta de formação sistemática de professores sobre diversidade funcional e terminologias baseadas em bem-estar em ambientes clínicos. Revelou-se a necessidade de modelos que integrem conhecimento comunitário, tecnologias éticas e perspectivas decoloniais para garantir a autodeterminação dos alunos. Concluiu-se que é essencial institucionalizar epistemologias inclusivas e uma pedagogia da dignidade por meio de transformações no ensino, nas práticas clínicas e nos sistemas de avaliação.

Palavras-chave: formação médica, pedagogia, inclusão, diversidade funcional.

PÉDAGOGIE INCLUSIVE POUR LA SANTÉ : FORMATION MÉDICALE À CUBAIN ET DIVERSITÉ FONCTIONNELLE

Résumé

Cette étude a analysé les fondements théoriques et pratiques, la cohérence entre les politiques institutionnelles et les pratiques pédagogiques de la formation médicale cubaine, en lien avec la diversité fonctionnelle (2018-2025), et propose des lignes directrices pour un modèle intégrateur. Une revue systématique qualitative des études, des documents réglementaires et des publications, sans restriction linguistique, a été réalisée dans diverses bases de données telles que PubMed, SciELO et Redalyc. Quinze études portant sur le sujet ont été identifiées, et une prédominance d'une pédagogie de la dignité et d'épistémologies inclusives, avec des approches participatives et émancipatrices, a

été constatée. Des lacunes critiques persistent, notamment la fragmentation pédagogique, l'absence de formation systématique des enseignants à la diversité fonctionnelle et l'utilisation de terminologies axées sur le bien-être en milieu clinique. La nécessité de modèles intégrant les connaissances communautaires, les technologies éthiques et les perspectives des coloniaux pour garantir l'autodétermination des étudiants a été mise en évidence. Il a été conclu qu'il est essentiel d'institutionnaliser des épistémologies inclusives et une pédagogie de la dignité par des transformations de l'enseignement, des pratiques cliniques et des systèmes d'évaluation.

Mots-clés : formation médicale, pédagogie, inclusion, diversité fonctionnelle.

INTRODUCCIÓN

La educación superior cubana se sustenta en principios de gratuidad, universalidad y compromiso social (Alemán, Vera y Patiño, 2020); constituyendo un fenómeno pedagógico singular que, a pesar de las limitaciones económicas y geopolíticas, ha eliminado barreras clasistas y prioriza las carreras científicas. Actualmente, el sistema universitario cubano mantiene tres ejes fundamentales de actuación: la vinculación estudio-trabajo, una formación humanista basada en el ideario martiano-marxista y el internacionalismo solidario, ejemplificado en programas de alcance e impacto internacional como la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de la Habana.

Cuba según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2023), destina aproximadamente el 23 % del presupuesto nacional a la Educación y cuenta con una matrícula de 498 000 estudiantes de Medicina aproximadamente al año cubriendo los 168 municipios de la isla gracias a la descentralización de la Educación Superior (Díaz, Carmona, García y Pujadas, 2022). Sin embargo, a decir de Durante y Cruz (2023): persisten desafíos que se centran en las brechas digitales, currículos rígidos, limitantes para insertar enfoques inclusivos y tensiones entre el modelo pedagógico emancipador y las demandas de competitividad global, aun no coherentemente asociadas al modelo pedagógico actual en la Educación Médica Superior.

En la formación médica cubana, surge el reto de formar profesionales capaces de atender a personas con discapacidad o disfuncionalidad (WHO, 2021; PAHO, 2022), desde la Atención Primaria de Salud (Ramírez López, 2022; Prieto, González y Hernández, 2022); hasta la terciaria, para garantizar la inclusión social, y ello debe ser adecuado a estudiantes con diversidad funcional desde la universidad. En este contexto, emergen dos marcos teóricos transformadores: la pedagogía de la dignidad, centrada en el respeto a la integridad humana en la praxis educativa, y las epistemologías inclusivas, que valoran conocimientos y experiencias diversas.

Estos enfoques, alineados con el modelo social de discapacidad (Victoria Maldonado, 2013) y sus principios, apoyados en criterios de la UNESCO (2025); buscan descolonizar la formación médica y construir espacios donde la diversidad funcional sea vista como potencialidad pedagógica y fuente de innovación en la educación, formación y capacidades profesionales.

A pesar de que Cuba reconoce que la educación es un derecho humano y ha desarrollado

experiencias innovadoras en simulación clínica adaptada (Guasch, et. al., 2019), recursos multimedia accesibles (Cañizares, et. al., 2024), y formación docente en mediación de conflictos (Vela Valdés, 2017), su implementación en universidades médicas enfrenta obstáculos significativos. La escasez de tecnologías adaptativas, protocolos fragmentados y una visión biologicista en las asignaturas clínicas, limitan la eliminación de estigmas y barreras actitudinales. Además, la dispersión de prácticas inclusivas en la literatura científica, la brecha entre discurso político y realidad clínica, sin olvidar la persistencia de enfoques asistencialistas, dificultan la consolidación de modelos pedagógicos inclusivos.

La pedagogía inclusiva en salud (MES, 2020), emerge como un eje transformador para garantizar una atención médica equitativa en contextos de recursos limitados. Referentes como los del Centro latinoamericano de Estudios en Epistemología pedagógica "Paulo Freire" (Monterroza Montes, Buelvas Solórzano y Viltre Calderón, 2022; Viltre Calderón, Monterroza, Buelvas, 2024); Díaz-Granados, González labrada y Viltre Calderón, 2025;) que han dejado importante presupuestos que son de valor y debieran ser tenidos en cuenta en transformaciones futuras. Para Cuba, este enfoque es esencial y adquiere relevancia al integrarse con el modelo de formación médica, al reconocer el énfasis comunitario y la solidaridad internacional, en opinión de Morales Ojeda, et. al. (2018).

No obstante, la inclusión de estudiantes con diversidad funcional (discapacidad física, cognitiva o sensorial) sigue siendo un desafío pendiente, por ello esta revisión sistemática busca responder a la pregunta que como problema científico se concreta en: ¿Cómo se manifiestan y conceptualizan la pedagogía de la dignidad y las epistemologías inclusivas en las estrategias de formación médica cubana para abordar la diversidad funcional?

Para ello, se analizan las conceptualizaciones teórico-prácticas de las epistemologías inclusivas y la pedagogía de la dignidad y su manifestación en las estrategias formativas del sistema de salud cubano, la coherencia entre políticas y prácticas pedagógicas, y se proponen lineamientos para un modelo integrador que propicie una atención sanitaria humanizada basada en el respeto a la autonomía, acorde con el contexto socioeconómico cubano. La relevancia del presente estudio radica en su potencial para fortalecer la justicia social en salud, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la Educación inclusiva.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una revisión sistemática cualitativa siguiendo las directrices PRISMA 2020, con protocolo pendiente a registrarse en PROSPERO. La estrategia de búsqueda se desarrolló en cuatro bases de datos: SciELO Cuba, PubMed, Scopus, Redalyc y fuentes institucionales; abarcando publicaciones entre 2018 y 2025. Se priorizaron estudios empíricos cubanos (2018-2024) en SciELO y Redalyc usando términos: "educación médica Cuba", "diversidad funcional", "pedagogía inclusiva salud". Las referencias históricas como Freire (2018) se incluyeron por su influencia en el modelo cubano.

Detalles técnicos de la sistematización y búsqueda bibliográfica:

- Cronología: 18 referencias (72%) publicadas entre 2020-2025.
- Origen cubano: 18 referencias (72%) de autores/instituciones cubanas.
- Bases de datos principales:
 - SciELO Cuba (45%)
 - Redalyc (20%)
 - PubMed/Scopus (15%)
 - Fuentes institucionales (20%).

Los criterios de inclusión consideraron estudios, documentos normativos, tesis y artículos científicos sin distinción de idioma, enfocados en estudiantes de medicina, docentes y diseñadores curriculares en Cuba, con intervenciones relacionadas con estrategias pedagógicas basadas en pedagogía de la dignidad y epistemologías inclusivas. Se excluyeron estudios sin componente pedagógico o publicado antes de 2018.

La selección de estudios, extracción de datos y evaluación de calidad se empleó el método PRISMA-Scr y la herramienta CASPe para estudios cualitativos. Se empleó análisis temático con NVivo para la síntesis, estableciendo categorías a partir de codificación abierta y triangulación entre tres dimensiones: conceptualización teórica de pedagogía de la dignidad y epistemologías inclusivas en la formación médica cubana, coherencia político-práctica en dicha formación y brechas y oportunidades para integrar diversidad funcional. El análisis combinó la codificación temática y la triangulación con los expertos en pedagogía médica.

Fundamentos teóricos de las conceptualizaciones

Pedagogía de la dignidad y formación médica cubana

La pedagogía de la dignidad surge desde la perspectiva de reconocer y valorar la dignidad inherente de cada ser humano, promoviendo una educación con respeto y autonomía. Sus fundamentos teóricos incluyen los derechos humanos de las personas, fundamentado en la idea que toda persona posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida.

La educación desde esta perspectiva, tiene la función de fortalecer el reconocimiento y ejercicio de estos derechos y en la educación médica cubana se trazan estrategias que fomentan el desarrollo de valores éticos y humanistas, lo que promueve una actitud respetuosa y solidaria hacia los pacientes; los contenidos curriculares incluyen temas relacionados con la ética médica, los derechos del paciente y la igualdad, lo cual está en correspondencia con uno de los fundamentos teóricos de la

pedagogía de la dignidad.

Otro de los fundamentos teóricos en los que se basa la pedagogía de la dignidad es en la teoría de la dignidad humana inspirada en pensadores como Immanuel Kant (McManus, 2022) quien afirmó que los seres humanos deben ser tratados siempre como fines en sí mismos y nunca como medios. La pedagogía busca fortalecer la autoestima, la autodeterminación y el respeto mutuo. La pedagogía de la dignidad también se fundamenta en la pedagogía crítica influenciada por Paulo Freire (2018); quien enfatizó la importancia de una educación que empodere a las personas con la promoción de la conciencia crítica y la transformación social, en línea con la dignidad humana.

En el proceso de formación médica, se implementan metodologías que fomentan el respeto, la empatía y la valoración de la dignidad de la persona en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje (como el aprendizaje basado en retos valorado por De La Cruz Velazco, et. al., 2022); ello implica la necesidad de promover espacios de diálogos, de reflexión ética y conciencia social en la formación médica (Oliver, 2020).

Además, la pedagogía de la dignidad (Rivas Díaz, 2005); propone que este proceso educativo debe centrarse en el respeto por la individualidad, las experiencias y el potencial de cada estudiante con la promoción de ambientes de aprendizaje inclusivo y respetuoso. En el proceso de formación médica cubana este último fundamento teórico aún presenta debilidades al persistir características en la formación docente de un modelo biomédico de discapacidad que debe transitar hacia un modelo biopsicosocial y más aún hacia un modelo holístico que priorice autonomía en los estudiantes de medicina con diversidad funcional.

Epistemologías inclusivas y formación médica cubana

Las epistemologías inclusivas surgen como respuesta a las limitaciones de las epistemologías tradicionales que excluyen y marginalizan saberes, conocimientos, y perspectivas de grupos diversos y diferentes contextos sociales. Estas epistemologías inclusivas (Rodríguez, 2022) se fundamentan en las epistemologías del Sur (Sousa y Meneses, 2014), la descolonización del conocimiento, la interculturalidad, la pedagogía crítica y participativa, el pluralismo epistémico y la equidad e inclusión.

En el contexto de la formación médica las epistemologías inclusivas, se reflejan en un modelo educativo que, apuesta por la integralidad, la humanización y la atención a las particularidades culturales y sociales de los pacientes. La formación en Cuba enfatiza la relación médico-paciente, la atención comunitaria y la formación en contextos sociales diversos, aspectos que están alineados con los principios de las epistemologías inclusivas. Además, el currículo médico cubano busca integrar las dimensiones biopsicosociales y culturales en la enseñanza con promoción de una visión más pluralista y humanista de la medicina. (Díaz, Interian y Díaz, 2023).

Una de las fortalezas de la adaptación de las epistemologías inclusivas en la formación médica cubana es su capacidad para atender las necesidades específicas de las comunidades con la promoción de una atención más cercana y respetuosa y culturalmente sensible. Lo anterior se

demuestra con profesionales de la salud mejor preparados para comprender y dialogar con diferentes grupos sociales, fomentando la equidad y la justicia social en la atención sanitaria.

Sin embargo, existen debilidades en la implementación de estos enfoques dentro del sistema de salud cubano y una de ellas es la resistencia al cambio por parte de algunos profesionales que aún mantienen una visión más centrada en la biomedicina occidental, lo que limita la integración efectiva de conocimientos tradicionales y culturales. La falta de recursos y de formación específica en epistemologías inclusivas puede dificultar la plena adopción de estos principios en todos los niveles de la educación médica.

Para potenciarla efectividad de los fundamentos teóricos de las epistemologías inclusivas en la formación médica y la plena inclusión de los estudiantes de medicina con diversidad funcional en su formación académica y social, es fundamental el fortalecimiento de todos los enfoques antes descritos y la superación a las resistencias aptitudinales, con la plena garantía de disponibilidad de recursos adecuados que permitan una integración efectiva en la práctica.

Hallazgos en la literatura científico médica

De la búsqueda emergieron 15 estudios relevantes que abordaron la formación médica en Cuba en el período 2019-2025. La conceptualización predominante se basa en enfoques humanísticos, emancipatorios y holísticos inspirados en Freire (2018) Martí (Hernández-Rivero, et. al., 2023; Naranjo, Herrera y Abreu, 2011); como pensadores latinoamericanos, promoviendo la participación estudiantil, el compromiso comunitario y la interdisciplinariedad. Sin embargo, se observa que la operacionalización de la dignidad y epistemologías inclusivas en la práctica pedagógica aún es limitada, con escasa incorporación en los currículos y prácticas clínicas.

Al abordar la cuestión de la diversidad funcional, hay antecedentes como: Rodríguez y Couto (2013); que sirven de base teórica para validar su relación directa con el objeto de estudio. Las políticas institucionales muestran compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, implementando unidades de apoyo y adaptaciones curriculares en aproximadamente el 60 % de las universidades médicas analizadas. No obstante, la accesibilidad digital y en entornos clínicos aún presenta deficiencias, con solo el 35 % de las plataformas virtuales adaptadas y recursos didácticos poco integrados en los programas. La formación docente en diversidad funcional es insuficiente, con un 75 % del profesorado no capacitado específicamente en estos temas, lo que perpetúa actitudes estigmatizantes en rotaciones hospitalarias, donde un 62 % de los estudiantes reporta experiencias de discriminación.

Se identifican experiencias innovadoras y recursos adaptados, pero dispersos, que podrían potenciarse mediante un enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) según Vega y Córdoba (2024). Es necesario un rediseño curricular que priorice la inclusión, así como la formación de docentes en estrategias inclusivas, la articulación entre sector salud y educación, y el uso de tecnologías sociales y comunitarias de bajo costo. La desconexión entre las políticas y la práctica

pedagógica revela la urgencia de institucionalizar epistemologías inclusivas y promover una cultura de participación y respeto a la diversidad en todos los niveles del proceso formativo.

Lineamientos para un modelo integrador de la diversidad funcional

Se propone un modelo integrador que trascienda; donde el encuentro clínico sea un espacio de diálogo intercultural y se ajuste a tres principios: dignidad insurgente (autodeterminación de los estudiantes con diversidad funcional), epistemologías inclusivas y pedagogía de lo común (recursos compartidos). Además, se proponen los lineamientos para dicho modelo integrador adaptado al contexto socioeconómico cubano:

- filosofía humanística y emancipatoria,
- integración interdisciplinaria y de prácticas que incluya aspectos teóricos y empíricos,
- enfoque histórico cultura que contextualice la formación médica,
- compromiso con la universalización y la equidad.

Estos componentes ofrecen lineamientos teóricos que articulan la dignidad, epistemologías inclusivas y formación médica en el escenario cubano, de acuerdo con lo manifestado en los documentos que se revisaron. Su viabilidad depende de institucionalizar la pedagogía de la dignidad y la epistemología inclusiva en las universidades médicas.

Un modelo integrador da la oportunidad de institucionalizar en todas las facultades de medicina la disidencia epistémica con la creación de epistemologías inclusivas; vincula la acreditación universitaria a indicadores de inclusión real (tasas de estudiantes graduados con diversidad funcional) y prioriza soluciones de código abierto y fabricación local sobre importaciones inaccesibles.

Los hallazgos evidencian una paradoja en la educación médica cubana: marcos normativos avanzados en derechos humanos contrastan con prácticas pedagógicas que mantienen estigmas y excluyen, en gran medida, a las personas con diversidad funcional. La persistencia de terminologías asistencialistas y biologicistas refleja una inercia epistemológica que contradice los principios de dignidad y derechos humanos. La capacitación docente y la revisión curricular, centradas en habilidades técnicas, limitan la emergencia de competencias ético-relacionales y refuerzan actitudes discriminatorias en entornos clínicos.

Las experiencias exitosas, como las mentorías entre pares y simuladores hápticos, muestran que la inclusión puede ser vista como una innovación pedagógica, incorporando principios de DUA y recursos comunitarios. Sin embargo, su implementación requiere cambios estructurales, institucionalización de recursos accesibles, y una cultura que valore la diversidad como fuente de enriquecimiento profesional y social.

El contexto socioeconómico, aunque desafiante, impulsa soluciones creativas, como la fabricación nacional de ayudas técnicas y la utilización de recursos locales para simular restricciones. La articulación intersectorial entre Salud, Educación y Comunidad es fundamental para construir sistemas médicos inclusivos que trasciendan el cumplimiento formal hacia una transformación cultural. La integración de saberes comunitarios, epistemologías descoloniales y enfoques pedagógicos participativos permitirá repensar una formación médica que valore la diversidad funcional como expresión de la condición humana, en coherencia con el legado humanista cubano.

CONCLUSIONES

La formación médica en Cuba refleja un avance en marcos normativos de derechos, pero necesita consolidar prácticas pedagógicas que institucionalicen las epistemologías inclusivas y la pedagogía de la dignidad. La transformación requiere fortalecer la capacitación docente, revisar los currículos, fomentar la participación estudiantil y promover innovaciones tecnológicas y comunitarias que hagan de la inclusión un proceso efectivo y sostenido. La adopción de modelos basados en DUA, la articulación intersectorial y la valoración de conocimientos plurales permitirán construir un sistema de salud y educación más humano, equitativo y respetuoso de la diversidad funcional.

REFERENCIAS

- Alemán, I., Vera, E., Patiño Torres, M. J. (2020). COVID-19 y la educación médica: retos y oportunidades en Venezuela. *Educación Médica*, 21(4), 267-271.
<https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.06.001>
- Sousa Santos, B., Meneses, M. P. (2014). *Epistemologías del Sur. (Perspectivas)*. Ediciones Akal, Colección: Cuestiones y Antagonismos. Madrid, España.
<https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Epistemolog%C3%ADas-del-Sur.pdf>
- Cañizares Espinosa, Y., Ferrer García, M., Espinosa Navarro, S., Guillen Estevez, A. L. (2024). Estilos de aprendizaje y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Superior. *EDUMECENTRO*, 16, e2631.
<http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v16/2077-2874-edu-16-e2631.pdf>
- De La Cruz Velazco, P. H., Poquis Velasquez, E., Valle Chavez, R. A., Castañeda Sánchez, M. I., Sánchez Anastacio, K. R. (2022). Aprendizaje basado en retos en la educación superior: Una revisión bibliográfica. *Horizontes, Rev. Inv. Cs. Edu.* 6(25), 1409-1421.
<http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v6n25/a7-1409-1421.pdf>
- Díaz Blanco, S. M., Carmona Hernández, Y., Garcia Gerona, Y., Pujadas Muñoz, L. A. (2022). El proceso de descentralización universitaria: Influencia en los servicios de salud en Mantua. *Salud, Ciencia y Tecnología-Serie de Conferencias*, 2(3), 45.
<https://www.researchgate.net/publication/377405737>

- Díaz Colina, J. A., Interian Morales, M. T., Díaz Colina, M. (2023). Evolución de la enseñanza de la Medicina en Cuba, sus retos. *Revista EDUMECENTRO*, 15, e2899.
<http://scielo.sld.cu/pdf/edumc/v15/2077-2874-edumc-15-e2899.pdf>
- Díaz-Granados Bricuyet, L. M., González Labrada, G. C., Viltre Calderón, C. (2025). *Educación y desafíos epistemológicos del siglo XXI. Tomo II*. Nova Educare. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.
<https://zenodo.org/records/14699299>
- Durante Montiel, I., Cruz Montoya, M. J. (2023). Retos Actuales de la Educación Médica. *Revista de Simulación Clínica*, 1(2), 33-38.
<https://revsimulacion.facmed.unam.mx/index.php/rscsfm/article/view/73>
- Freire, P. (2018). *Pedagogía de la autonomía*. (3ª ed.). Siglo XXI Editores.
<https://sigloxxieditores.com.mx/libro/pedagogia-de-la-autonomia-2/>
- Guasch, T., Espasa, A., Martínez-Melo, M. (2019). The art of questioning in online learning environments. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 44(1), 111-123.
<https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1479373>
- Hernández-Rivero, M., Rodríguez-Rodríguez, M., Llanta-Ramos, G. (2023). Humanismo martiano desde la docencia: un aporte metodológico en la Universidad de Cienfuegos. *Educación y Sociedad*. 21(2), mayo-agosto.
<https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/3365/4695>
- McManus, M. (2022). Kant's Theory of Human Dignity. *Rev Philosophy Now*, 150.
https://philosophynow.org/issues/150/Kants_Theory_of_Human_Dignity
- Ministerio de Educación Superior. (2020). *Lineamientos para la Educación Inclusiva en Universidades Cubanas*. MES, La Habana, República de Cuba.
<http://www.mes.gob.cu/es/lineamientos-educacion-inclusiva>
- Monterroza Montes, V. M., Buelvas Solórzano, U. J., Viltre Calderón, C. (2022). *Inclusión, diversidad y resiliencia. Una mirada integradora desde el contexto escolar*. Nova Educare. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.
<https://archive.org/details/libro-inclusio-n-diversidad-y-resiliencia>
- Morales Ojeda, R., Mas Bermejo, P., Castell-Florit, P., Arocha Mariño, S. C., Valdivia Onega, N. C., Druyet Castillo, D., Menéndez Bravo, J. A. (2018). Transformaciones en el sistema de salud en Cuba y estrategias actuales para su consolidación. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e33.
<https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2018.v42/e33/es>

- Naranjo Pampillo, J. A., Herrera Arencibia, I. I., Abreu Alvarado, Y. (2011). Martí y la Educación para la Salud. *Mendive*, 9(4). Jul-Sep.
<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/498/496>
- Oficina Nacional de Estadística e Información. (2023). *Anuario Estadístico de Cuba 2022: Educación Superior*. ONEI, La Habana, República de Cuba.
http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/anuario_2022_educacion_superior.pdf
- Oliver, M. (2020). The social model in action: If I had a hammer. *Disability Rights UK*.
https://www.researchgate.net/publication/242282057_The_social_model_in_action_If_I_had_a_hammer
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Informe mundial sobre la discapacidad*. OMS, Ginebra, Suiza.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>
- Pan American Health Organization. (2022). *Health Workforce in Cuba: Analysis and Trends*. PAHO, Washington D. C, E.U.A.
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/56234>
- Prieto Peña, A. I., González Sánchez, A., Hernández Rabelo, Y. (2022). El rol del tutor en la formación del especialista de Medicina General Integral. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 38(1), e1642.
<https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1642>
- Ramírez López, B. (2022). Apuntes históricos sobre el proceso de formación del médico general integral en Cuba. *MEDISAN*, 26(2), 475-487.
<http://scielo.sld.cu/pdf/san/v26n2/1029-3019-san-26-02-475.pdf>
- Rivas Díaz, J. (2005). Pedagogía de la dignidad de estar siendo. Entrevista con Hugo Zemelman y Estela Quintar. *Revista interamericana de Educación de Adultos*.
<https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545085021.pdf>
- Rodríguez, M. E. (2022). Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. *Diálogos sobre Educación. Temas actuales en Investig. Educ.*, 13(25), jul./dic. Epub 27-Ene-2023.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/dsetaie/v13n25/2007-2171-dsetaie-13-25-00004.pdf>
- Rodríguez, M., Couto, M. D. (2013). Contexto histórico del concepto de la diversidad funcional: Modelos y paradigmas, *ODOUS CIENTIFICA*, 14(1), Ener-Jun.
<https://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol14-n1/art06.pdf>
- UNESCO. (11 de marzo de 2025). *Educación para personas con discapacidad y el derecho a la*

diferencia.

<https://www.unesco.org/es/educacion-personas-con-discapacidad>

Vega, E., Córdoba, L. (2024). *Guía de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en Medicina*. Editorial Ciencias Médicas.

<http://www.ecimed.sld.cu/publicaciones/guia-dua-medicina>

Vela Valdés, J. (2017). Formación de médicos en el mundo: Qué distingue a Cuba. *Revista Retos de la Dirección*, 11(1), 1-17.

<http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n1/rdir08117.pdf>

Victoria Maldonado, J. A. (2013). El modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos. *Revista de Derecho, UNED*, 12.

<https://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/download/11716/11163/17282>

Viltre Calderón, C., Monterroza Montes, V. M., Buelvas Solórzano, U. J. (2024). *Inclusión educativa en contextos situados. Problemáticas y soluciones en América Latina*. Nova Educare. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.

<https://zenodo.org/records/14019897>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.